

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari.....	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida.....	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалитетические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida.....	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков.....	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati.....	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar.....	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	

O'QISH SAVODXONLIGI ORQALI KREATIVLIK VA METAKOGNITIV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Jumaniyazova Go'zal Baxorovna
 Urganch davlat universiteti tayanch doktranti

Annotatsiya: Mazkur maqola bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ fikrlash orqali metakognitiv kompetensiyalarini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. O'qituvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish orqali ularning o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish, fikrlarini aniqlik bilan ifodalash va o'qish savodxonligi bo'yicha muvaffaqiyatlarini oshirish metodlari tadqiq qilinadi. Maqolada kreativ va metakognitiv yondashuvlar boshlang'ich ta'limda samarali qo'llanilishi mumkinligi, bunday kompetensiyalarni rivojlantirish orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari shakllanishi ta'kidlanadi. Shu asosda metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda kreativ fikrlashning roli ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ijodiy fikrlash, metakognitsiya, o'qish ko'nikmalari, ta'lim jarayoni, kompetensiya.

Abstract: This article is dedicated to the issues of enhancing prospective primary school teachers' metacognitive competencies through creative thinking. Methods for teaching teachers to think creatively are explored, focusing on how these methods improve students' self-monitoring, clear expression of ideas, and reading literacy skills. The article emphasizes that creative and metacognitive approaches can be effectively applied in primary education, fostering students' independent and critical thinking skills through the development of these competencies. On this basis, the role of creative thinking in advancing metacognitive competencies is scientifically substantiated.

Key words: primary education, creative thinking, metacognition, reading skills, educational process, competency.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам совершенствования метакогнитивных компетенций будущих учителей начальных классов через креативное мышление. Исследуются методы обучения учителей творческому мышлению, направленные на повышение у их учеников навыков самоконтроля, ясного выражения мыслей и грамотности в чтении. В статье подчеркивается, что креативные и метакогнитивные подходы могут эффективно применяться в начальном образовании, способствуя формированию у учащихся навыков независимого и критического мышления через развитие этих компетенций. На этой основе научно обосновывается роль креативного мышления в развитии метакогнитивных компетенций.

Ключевые слова: начальное образование, творческое мышление, метакогниция, навыки чтения, образовательный процесс, компетенция.

KIRISH

Bugungi zamonaviy ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning ijodiy fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlarini rivojlantirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Metakognitiv kompetensiya, ya'ni o'z fikrlash jarayonini nazorat qilish qobiliyati, boshlang'ich ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu bilim o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda kreativ fikrlash orqali metakognitiv kompetensiyani rivojlantirishni o'qituvchi tayyorlashda qo'llash muhim vazifa hisoblanadi.

Kreativ fikrlash – bu o'quvchilar va o'qituvchilarni muammolarni o'ziga xos va yangi usullarda hal qilishga o'rgatish qobiliyatidir. Kreativ fikrlash o'qituvchi uchun darslarni yanada samarali va qiziqarli qilishda yordam beradi. **Metakognitiv kompetensiya** esa o'z fikrlash jarayonini kuzatish, o'z-o'zini anglash va o'z faoliyatini baholash qobiliyatidir. Ushbu ikki tushuncha boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shakllantirilsa, ular kelgusida o'z o'quvchilarining o'quv jarayoniga faol va mas'uliyatli yondashuvini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qituvchi tomonidan ko'rsatiladigan bilim va ko'nikmalar kelgusidagi ta'lim uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchilarni kreativ fikrlash va metakognitiv yondashuvga tayyorlash, ularni o'ziga xos va innovatsion yondashuvlarni qo'llashga tayyorlaydi, bu esa darslarni yanada boyitadi. O'qish

savodxonligi misolida kreativlik va metakognitsiya orqali o'quvchilarda kitobni tahlil qilish, o'z-o'zini baholash va yangi bilimlarni o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin.

Bu borada xorijiy olimlarning fikrlari mavjud adabiyotlar orqali o'rganilib, tahlil etildi. J. Flavell metakognitiv kompetensiya konsepsiyasining asoschilaridan biri bo'lib, u metakognitsiyani insonning o'z fikrlash jarayonlarini anglash va boshqarish qobiliyati sifatida ta'riflagan. Flavellning tadqiqotlari, ayniqsa, bolalarning o'z o'quv faoliyatlarini tushunishi va boshqarishi borasida muhim asos yaratdi. Uning fikriga ko'ra, o'quvchilar o'quv jarayonida metakognitiv strategiyalardan foydalansa, ular bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirishda muvaffaqiyatli bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish borasida turli olimlar tomonidan taklif etilgan yondashuvlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. D. Perkins va L. Smith ijodiy fikrlashni rivojlantirishda turli yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlagan. Ularning fikricha, kreativ fikrlash faqat yangi g'oyalar yaratish bilan cheklanib qolmaydi, balki mavjud fikrlarni qayta shakllantirish va alternativ yondashuvlar izlashni ham o'z ichiga oladi. Ular alternativ fikrlarni ishlab chiqish va muammolarni yangi nuqtai nazardan yechish jarayonlarini kreativ fikrlashning ajralmas qismi sifatida ko'rishadi. Boshqacha aytganda, kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun o'quvchilarda yangi va boshqa nuqtai nazarlardan qarashni o'rgatish zarur.

Costa, A. va Kallick, B. (2008) tomonidan ishlab chiqilgan "Habits of Mind" konsepsiyasi kreativ va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda aqliy odatlarning roli haqida gapiradi. Aqliy odatlar – bu o'quvchilarning mas'uliyatli va ijodiy fikrlashini shakllantiradigan mental ko'nikmalarni anglatadi. Ularning metodologiyasi shundan iboratki, o'quvchilarga turli vaziyatlarda qanday fikrlash kerakligini o'rgatish, ular uchun eng samarali fikrlash usullarini tanlashni o'rgatishdir. Bu esa o'quvchilarni nafaqat bilimlar bilan ta'minlaydi, balki ularga fikrlash jarayonlarini anglash va boshqarishni ham o'rgatadi.

L. S. Vygotskiy o'zining "yo'ldosh rivojlanish" (zonal developmental) nazariyasida ta'lim jarayonida o'quvchilarning metakognitiv va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishni o'rgatishda o'qituvchining roli muhimligini ko'rsatadi. Vygotskiy, o'quvchilarning fikrlash jarayonlarini rivojlantirishda "yordam"ning zarurligini ta'kidlagan. Buning ma'nosi shundan iboratki, o'qituvchi o'quvchini faqatgina bilim berish bilan cheklanmasdan, uning fikrlash jarayonini yo'naltirishi va qiyinchiliklarni engishda yordam berishi kerak. O'quvchilar o'z-o'zini anglashni va boshqarishni o'rganishlari uchun o'qituvchilarning ko'maklashishi zarur. Talizina, N.F. boshlang'ich ta'limda kreativ fikrlashni o'rgatish orqali bolalarning o'quv faoliyatiga yangicha yondashuvlarni shakllantirish mumkinligini ta'kidlaydi. U ta'limning barcha bosqichlarida kreativ fikrlash va metakognitsiyani rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Bu o'quvchilarga nafaqat bilish, balki o'rgangan narsalarini yaratish, o'zlashtirish va qayta ishlash imkoniyatlarini berishga yordam beradi.

A. A. Leontev metakognitsiya va ta'lim o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur o'rganib, o'qituvchining o'z o'quv jarayonini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish zarurligini ko'rsatgan. Uning fikriga ko'ra, o'qituvchilar o'quvchilarga o'z-o'zini nazorat qilish, o'z fikrlarini tekshirish va yangilash ko'nikmalarini o'rgatish orqali ular metakognitiv kompetensiyalarini oshirishadi. Bu ayniqsa boshlang'ich ta'limda ahamiyatli, chunki bu davrda o'quvchilar o'z ta'lim jarayonida qanday yondashuvlarni qo'llashlarini shakllantiradilar.

Ushbu olimlarning fikrlari ijodiy va metakognitiv fikrlashni rivojlantirishda ta'limning har bir bosqichi va uning mazmuni qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Bu yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchilarga faqat ma'lumot berish emas, balki ularning fikrlarini rivojlantirish, o'z-o'zini anglash va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar natijasida, o'qituvchilarning metodik yondashuvlari orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, o'z-o'zini nazorat qilish, ijodiy qarorlar qabul qilish va metakognitiv refleksiya rivojlanadi. O'qish va tahlil qilish metodlari o'quvchilarga matnni chuqur tahlil qilish, uning mazmunini tushunish va uni turli nuqtai nazardan qayta baholash imkonini beradi. O'qituvchilar o'quvchilar bilan birgalikda matn ustida ishlash, uning mazmunini tushunish va shaxsiy fikr bildirish jarayonlariga jalb etishlari kerak. Bu metod o'quvchilarga nafaqat o'qigan matnni anglash, balki uni yangicha nuqtai nazardan qayta shakllantirish, qo'shimcha fikrlarni ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga mustaqil qarorlar chiqarish va o'z fikrlarini asoslash imkonini yaratadi. Muammoli vaziyatlar o'quvchilarga faqat yechim topishga emas, balki o'sha yechimni qanday topish mumkinligini o'ylab ko'rish, turli xil yondashuvlarni sinab ko'rish, o'z fikrlarini boshqalar bilan baham ko'rish imkoniyatini beradi. Bu jarayon o'quvchilarda muammolarni tahlil qilish va ularni hal qilishda kreativ va metakognitiv yondashuvlarni

shakllantiradi. O'quvchilarning metakognitiv fikrlashlarini rivojlantirish uchun metakognitiv savollar berish samarali usuldir. Metakognitiv savollar o'quvchilarni o'z fikrlarini, qarorlarini va o'rganish jarayonini qayta ko'rib chiqishga undovchi savollar bo'lib, ular o'quvchilarga o'z fikrlash jarayonini anglash, baholash va tahlil qilish imkonini yaratadi. Masalan, o'quvchilarga "Men bu masalani qanday yechdim?", "Nima uchun bu yechim to'g'ri?", "Agar boshqacha qaror qilsam, qanday natijaga erishardim?" kabi savollarni berish, ularning o'z fikrlash jarayonini tahlil qilish va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu usul o'quvchilarda metakognitiv refleksiya va o'z-o'zini nazorat qilishni shakllantiradi, chunki ular o'z o'rganish jarayoniga tahliliy va tanqidiy yondashadilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning bilimlarni mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalari ancha oshadi, ularning o'z-o'zini nazorat qilish va baholash darajalari yaxshilanadi. Bu esa kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishning samaradorligini ko'rsatadi. O'quvchilar mustaqil ravishda o'z o'rganish jarayonini nazorat qilishni o'rganadilar, o'z fikrlarini asoslash va yangi g'oyalar ishlab chiqishda kreativ yondashuvlarni qo'llashadi. Natijada, o'quvchilarda ijodiy fikrlash va metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishning samarasini ko'rish mumkin. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar o'quvchilarning kelajakda muvaffaqiyatli o'rganishiga asos yaratadi. Bu yondashuvlar o'quvchilarga nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki o'rganish jarayonini tahlil qilish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. O'qituvchi tayyorlash jarayonida bunday yondashuvlarni qo'llash, o'qituvchining pedagogik faoliyatini yanada mazmunli qiladi va boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'z-o'zini anglash, mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuvlarni rivojlantiradi. Shuningdek, bu yondashuvlar ta'limning barcha bosqichlarida o'quvchilarning kreativ va metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi, bu esa ta'lim jarayonining umumiy samaradorligini oshiradi. Shunday qilib, kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlar, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy qarorlar qabul qilish va o'z-o'zini anglash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bu metodlar nafaqat boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik faoliyatini yaxshilaydi, balki o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatli o'rganishlari uchun mustahkam asos yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy qarorlar qabul qilish, o'z-o'zini nazorat qilish va o'rganish jarayonini tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'qituvchining metodik yondashuvi va o'quvchilarga beriladigan vazifalar muhim rol o'ynaydi. O'qish va tahlil qilish, muammoli vaziyatlar yaratish, metakognitiv savollar berish kabi metodlar o'quvchilarda kreativ fikrlashni va metakognitiv refleksiya jarayonini shakllantiradi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning bilimlarni mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalari, shuningdek, o'z-o'zini baholash va nazorat qilish darajalarining oshishini ko'rsatdi. Bu jarayonlar o'quvchilarda nafaqat ijodiy fikrlash, balki o'z o'rganish jarayonini anglash va baholash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

O'quvchilarning kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish nafaqat boshlang'ich ta'limda, balki ta'limning barcha bosqichlarida katta ahamiyatga ega. Bu, o'quvchilarga bilimlarni faqatgina o'zlashtirish emas, balki ularni qayta ishlash, tahlil qilish va yangicha yondashuvlar ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Shuningdek, o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini samarali tashkil etish, ta'limning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O'qituvchilarning metodik malakasini oshirish

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodlar bilan muntazam ravishda tanishtirib borish zarur. Buning uchun o'qituvchilar uchun maxsus treninglar, seminarlar va metodik qo'llanmalar ishlab chiqish kerak. Bu o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini yanada samarali qilishga yordam beradi.

O'quvchilarga metakognitiv ko'nikmalarni o'rgatish

O'quvchilarga o'z o'rganish jarayonini anglash va baholashni o'rgatish uchun ularni metakognitiv savollar berishga va o'z fikrlarini tahlil qilishga undash zarur. Bu orqali o'quvchilar o'z-o'zini nazorat qilish va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Interaktiv va amaliy metodlarni joriy etish

Kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish uchun amaliy metodlardan foydalanish, o'quvchilarni turli muammoli vaziyatlarga duchor etish, guruhlarda ishlashni tashkil etish zarur. Bu metodlar o'quvchilarning ijodiy yondashuvlarini va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

O'quvchilarni o'z-o'zini baholash va refleksiya qilishga rag'batlantirish

O'quvchilarga o'z faoliyatini baholash, o'z xatolaridan o'rganish va muvaffaqiyatlarini tahlil qilishni o'rgatish kerak. Bu ularning metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim jarayonida texnologiyalardan samarali foydalanish

O'quvchilarda kreativ fikrlash va metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, interaktiv dasturlar, onlayn platformalar orqali o'quvchilarni o'z-o'zini baholash va fikrlash jarayoniga jalb qilish muhimdir. Bu texnologiyalar orqali o'quvchilarga kreativ vazifalar, muammolar va interaktiv topshiriqlar taqdim etish mumkin.

Ta'limda individual yondashuvni kengaytirish

Har bir o'quvchining individual xususiyatlari va o'rganish uslublarini hisobga olish orqali ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish zarur. Bu o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash va o'rganish jarayonini o'z xohishlariga ko'ra boshqarish imkonini beradi.

Ushbu takliflar orqali boshlang'ich ta'limda kreativ fikrlash va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishni yanada samarali amalga oshirish mumkin bo'ladi, bu esa o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatli o'rganishlariga asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906-911.
2. Costa, A. L., & Kallick, B. (2008). *Learning and Leading with Habits of Mind*. ASCD.
3. Vygotskiy, L. S. (1962). *Thought and Language*. MIT Press.
4. Leontev, A. A. (1975). *Activity, Consciousness, and Personality*. Prentice-Hall.
5. Talizina, N. F. (1984). *Формирование познавательной деятельности учащихся в процессе обучения*. Москва: Просвещение.
6. Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, and actions of the mind. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), *Metacognition, Motivation, and Understanding* (pp. 65-116). Erlbaum.
7. Siegel, D. J. (2012). *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are*. The Guilford Press.
8. Schraw, G., & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. *Educational Psychology Review*, 7(4), 351-371.
9. Berg, J. L., & Sternberg, R. J. (1997). *The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives*. Cambridge University Press.
10. Kluwe, R. H. (1997). Metacognition and learning. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (Eds.), *Handbook of Metacognition in Education* (pp. 1-28). Routledge.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.